

Observatie Verkeerssituatie rond Graaf du Parclaan sept- okt 2023

1. Inleiding en probleem signalering

Na de invoering van de schoolstraat op de Burgemeester Matthysstraat in april 2023 werden er door bewoners een aantal problemen gesignaleerd die zich hoofdzakelijk in de Graaf du Parclaan situeren:

Volgende problemen werden gesignaleerd:

- verhoogde verkeersdruk als gevolg van de afsluiting door de schoolstraat en hoge snelheid maakt dat het gevaarlijk wordt voor voetgangers en fietsers.
- er zijn lange files bij begin en einde van de schooldag waarbij ook gevaarlijke situaties voor de actieve weggebruiker ontstaan; bijvoorbeeld wordt op de zebapaden stil gestaan en de wagens in de file blokkeren de fietsers.
- conflict situaties aan begin van de straat wegens enkele geparkeerde wagens.
- het verlaten van de oprit van de woning van de plaatselijke bewoners wordt moeilijk.

De bedoeling van deze nota is een korte analyse te maken van deze verkeerssituatie d.m.v. verkeerstellingen en observaties ter plaatse om daarna voorstellen ter verbetering te formuleren.

2. Wegprofiel Graaf du Parclaan

De Graaf du Parclaan is een lokale weg type III met een hoge verkeersintensiteit. Er is de voorrang van rechts regeling met uitzondering van het einde van de straat waar de Stationsstraat voorrang heeft.

De straat heeft een breed open wegbeeld wat aanzet tot relatief hoge snelheid.

Het is een woonstraat met een gemengd open/halfopen woningtype en in de buurt zijn verscheidene scholen.

3. Observaties ter plaatse

dinsdag 12/09/2023 van 15:15 tot 15:50 – weer: droog maar bewolkt

- het aantal wachtende wagens aan het kruispunt Gr du Parclaan-Stationstraat varieert tussen geen tot occasioneel max 4. Is deels veroorzaakt door de tijdelijke verkeerslichten een paar meter verder op de Stationstraat richting station.
- de 2 à 3 geparkeerde wagens aan het begin van de Gr du Parclaan voorbij de gele onderbroken boordmarkeringen hinderen soms vlot verkeer.
- geen problemen of files aan kruispunt met de Kerselarenlaan
- aan kruispunt van Burchtlaan met de Kerkstraat is er file hoofdzakelijk vanwege de vele auto's die de parking afrijden.
- snelheid op Gr du Parclaan relatief hoog.

Telraam info - Gr du Parclaan 19 tussen 15-16 h

	auto's	zware	fietsers	Week 20/03 (auto's+zware)
Richting Stationsst	150	21	33	115
Richting Oudedries	151	23	21	155
Speed V85	46 km/u			

dinsdag 26/09/2023 van 15:15 tot 15:50 – weer: afwisselend bewolkt

- het aantal wachtende wagens aan het kruispunt Gr du Parclaan-Stationstraat varieert tussen geen tot occasioneel max 4 (slechts 2 maal).
- de auto's aan het kruispunt op Gr du Parclaan staan tussen de 5 à 10 seconden te wachten. De file van 4 auto's was op minder dan een minuut opgelost.
- de 2 à 3 geparkeerde wagens aan het begin van de Gr du Parclaan voorbij de gele onderbroken boordmarkeringen hinderen soms vlot verkeer.

- geen problemen of files aan kruispunt met de Kerselarenlaan
- aan kruispunt van Burchtlaan met de Kerkstraat was het niet druk met slechts enkel wachtende auto's.

Telraam info - Gr du Parclaan 19 tussen 15-16 h

	auto's	zware	fietsers	Week 20/03 (auto's+zware)
Richting Stationsst	168	12	35	115
Richting Oudedries	144	13	26	155
Speed V85	46 km/u			

vrijdag 29/09/2023 van 8:00 tot 8:45 – weer: droog en bewolkt

- file aan het kruispunt Gr du Parclaan-Stationsstraat hoofdzakelijk tussen 8u10 en 8u30. Na 8u30 geen file meer.

De files varieerden tot max 14 wagens (2 maal waargenomen); voorbeeld

8u09 8 wagens – wachttijd 40 sec

8u15 6 wagens – wachttijd 1 min 45 sec

8u20 8 wagens – wachttijd 1 min 30 sec

8u25 14 wagens – wachttijd 4 min – doorstroming op Stationsstr richting station geblokkeerd – oorzaak: lossen van vrachtwagen aan appartement in opbouw.

8u27 14 wagens – wachttijd 2 min

- de 2 geparkeerde wagens aan het begin van de Gr du Parclaan voorbij de gele onderbroken boordmarkeringen hinderen slechts beperkt vlot verkeer.
- geen problemen of files aan kruispunt met de Kerselarenlaan voor verkeer komende van deze laan. Geen gevaarlijke situaties vastgesteld.
- fietsers worden geblokkeerd door de auto's in file.

Telraam info - Gr du Parclaan 19 tussen 08-09 h

	auto's	zware	fietsers	Week 20/03 (auto's+zware)
Richting Stationsst	159	32	30	159
Richting Oudedries	162	16	37	206
Speed V85	43 km/u			

woensdag 04/10/2023 van 8:00 tot 8:45 – weer: zonnig

- op woensdagvoormiddag is de Groenlaan afgesloten voor het verkeer komende vanuit Zottegem vanwege de wekelijkse markt. Dit verkeer loopt dan gedeeltelijk via de Gr du Parclaan wat extra file veroorzaakt.

- filevorming aan het kruispunt Gr du Parclaan-Stationsstraat hoofdzakelijk tussen 8u10 en 8u35. Na 8u35 geen echte file meer (max 4 wagens).

8u15 8 wagens – wachttijd 50 sec

8u20 20 wagens – wachttijd 3 min 30 sec

8u25 > 30 wagens – file tot aan eerste kruispunt met Burchtlaan

8u30 14 wagens – wachttijd 1min 25 sec

8u35 4 wagens – wachttijd 30 sec

- de 2 geparkeerde wagens aan het begin van de Gr du Parclaan voorbij de gele onderbroken boordmarkeringen veroorzaken slechts beperkt hinder.
- geen grote problemen met verkeer komende van de Kerselarenlaan op moment dat er file was tot voorbij deze straat.

- verscheidene leerlingen verlieten de auto in de files om sneller op de school op de Tramzate te komen.
- fietsende kinderen al dan niet onder begeleiding worden geblokkeerd door de auto's in file.

Telraam info - Gr du Parclaan 19 tussen 08-09 h

	auto's	zware	fietsers	Week 20/03 (auto's+zware)
Richting Stationsst	294	32	29	159
Richting Oudedries	172	22	39	206
Speed V85	44 km/u			

Voorbeeld van verkeerssituatie op woensdagmorgen tussen 8u10 en 8u30 – file tot aan Kerselarenlaan

woensdag 25/10/2023 van 8:00 tot 8:45 – weer: zwaar bewolkt met stevige regen

- op woensdagvoormiddag is de Groenlaan afgesloten voor het verkeer komende vanuit Zottegem vanwege de wekelijkse markt. Dit verkeer loopt dan gedeeltelijk via de Gr du Parclaan wat extra file veroorzaakt.
- filevorming aan het kruispunt Gr du Parclaan-Stationsstraat hoofdzakelijk tussen 8u15 en 8u35.
 - 8u15 start snelle opbouw file
 - 8u25 file tot aan kruispunt met Kerkkouter – wachttijd ong 10 minuten
 - 8u30 file tot aan kruispunt met Oudendries
 - 8u40 start afbouw file
- Ook een paar wachtende auto's komende van de Kerselarenlaan
- verscheidene leerlingen verlieten de auto in de files om sneller op de school op de Tramzate te komen.
- op het einde van de Burchtlaan is er geen file ondanks het extra sluipverkeer
- doorstroming op Stationsstr richting station veroorzaakt door de wegversmalling aan appartement in opbouw vertraagt ook de afwikkeling van het verkeer op de Gr du Parclaan.

Telraam info - Gr du Parclaan 19 tussen 08-09 h

	auto's	zware	fietsers	Week 20/03 (auto's & zware)
Richting Stationsst	252	31	3	159
Richting Oudedries	204	13	4	206
Speed V85	37 km/u			

4. Conclusies

Tijdens de twee observatiemomenten in de namiddag is geen problematische filevorming waargenomen.

Op de observatiemomenten in de voormiddag is vooral op woensdagochtend gedurende een 20-tal minuten filevorming vastgesteld mede veroorzaakt door het extra verkeer vanwege de omleiding door de wekelijkse markt. Op de andere werkdagen kunnen we veronderstellen dat er gedurende een 20-tal minuten beperkte niet-permanente filevorming is. Regenweer verhoogt natuurlijk de filevorming.

De doorstroming op de Stationsstraat is een bijkomende oorzaak voor de filevorming in de Graaf du Parclaan.

Gezien de drukte en de relatief hoge snelheid kan de Graaf du Parclaan als verkeersonveilig worden ervaren door actieve weggebruikers op weg naar de scholen in de omgeving.

5. Voorstellen

1. Uitbreiding van de gele onderbroken boordmarkeringen aan het begin van de Graaf du Parclaan zodat de enkele geparkeerde wagens het verkeer niet meer hinderen.
2. Gezien het een woonomgeving is met veel fietsende en stappende kinderen zou de invoering van "Zone 30" met flankerende maatregelen de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen. Gezien de Burgemeester Matthysstraat en een deel van de Kerkweg reeds zone 30 is, zou het uitbreiden van zone 30 tot de kern rond het park bijdragen tot meer verkeersveiligheid en meer verkeersleefbaarheid.
3. Fietssuggestiestroken kunnen bijkomend een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan geven, een (beperkte) snelheidsremming door de optische versmalling van de rijbaan en een duidelijkere conflictpresentatie bij kruisings- en inhaalbewegingen geven.
4. Het plaatsen van slimme verkeerslichten op het kruispunt van de Stationsstraat met de Graaf du Parclaan om zo een efficiëntere afwikkeling van het verkeer te bekomen, zal worden bestudeerd.
5. Onderzoek naar een alternatieve fietsroute om het laatste stuk van de Graaf du Parclaan te vermijden.

6. BIJLAGE

6.1 Gemiddelde aantal voertuigen op Gr du Parclaan tussen 8 en 9 uur voor de periode 11/09 tot 29/09.

	ma	di	woe	do	vrij
gemiddelde	348	393	536	414	378

Het is duidelijk dat woensdagmorgen het meest drukke moment is.

6.2 Telraam info over verkeer op de Burchtlaan 2

Dinsdag 12/09/2023 van 8u tot 9u

	auto's	zware	fietsers	Di 21/03 (auto's)
Richting Kerkstraat	62	0	7	38
Richting Gr du Parclaan	25	0	19	11

Dinsdag 12/09/2023 van 15u tot 16u

	auto's	zware	fietsers	DI 21/03 (auto's)
Richting Kerkstraat	50	0	21	21
Richting Gr du Parclaan	28	1	10	10

Woensdag 04/10/2023 van 8u tot 9u

	auto's	zware	fietsers	Woe 22/03 (auto's)
Richting Kerkstraat	113	0	9	53
Richting Gr du Parclaan	15	0	11	14

Woensdag 04/10/2023 van 12u tot 13u

	auto's	zware	fietsers	Woe 22/03 (auto's)
Richting Kerkstraat	83	0	12	35
Richting Gr du Parclaan	23	0	15	20
Speed V85	40			

Als we de verkeerstellingen van maart (voor de invoering van de schoolstraat) vergelijken met deze van na de invoering, dan zien we een duidelijke verhoging van het autoverkeer in de Burchtlaan, die echter niet problematisch lijkt te zijn. Een deel van dit extra verkeer is wel sluipverkeer.

6.3. Korte verkeersanalyse van de Groenlaan als gevolg van de wekelijkse markt

In deze bijlage hebben we de afsluiting van de Groenlaan voor de wekelijkse markt bekeken omdat deze het verkeer ongewenst richting de schoolomgevingen en woonstraten duwt. Uit enkele Telraam metingen kunnen we afleiden dat op woensdagvoormiddag een deel van het verkeer op de Groenlaan komende van richting Zottegem langs de "ventweg" van de Groenlaan loopt en een deel wordt langs de Graaf du Parclaan gestuurd.

Telraam info Groenlaan 56

Dinsdag 17/10/2023	8u tot 9u	10u-11u	12u-13u
	Auto's + zware	Auto's + zware	Auto's + zware
Richting Zottegem	248	232	237
Richting markt	246	239	185

Woensdag 18/10/2023	8u tot 9u	10u-11u	12u-13u
	Auto's + zware	Auto's + zware	Auto's + zware
Richting Zottegem	374	420	572
Richting markt	0	0	0

Telraam info Groenlaan 3

Dinsdag 18/10/2023	8u tot 9u	10u-11u	12u-13u
	Auto's + zware	Auto's + zware	Auto's + zware
Richting Zottegem	0	0	0
Richting markt	40	67	65

Woensdag 18/10/2023	8u tot 9u	10u-11u	12u-13u
	Auto's + zware	auto's	auto's
Richting Zottegem	0	0	0
Richting markt	181	267	283

Uit een korte observatie van het parkeergedrag in de buurt van de Groenlaan blijkt dat er voor het “langsparkeren” op de Groenlaan (ongeveer 55 wagens) op woensdagvoormiddag geen alternatief te vinden is in de onmiddellijke nabijheid. Het openstellen van de Groenlaan voor het verkeer in beide richtingen is dus niet mogelijk wanneer we de huidige parkeercapaciteit willen behouden.

Parkeersituatie op woensdag 25/10 om 10u – weer: continue regen

6.4 Theoretische inschatting van de overstekbaarheid van de Graaf du Parclaan voor auto's tijdens het afsluimoment tijdens 15u15 en 15u45

Als we schatten tussen 15 u en 16 u dat 70% van het verkeer gedurende het afsluimoment gebeurt, dat zou dit 250 voertuigen zijn.
 Voor het meest complexe voertuigmanoeuvre (achterwaarts de overzijde van de weg opdraaien) nemen we 10 seconden.
 De gemiddelde wachttijd bij een “poisson verdeelde verkeersstroom” zou dan 8 à 12 seconden zijn, wat dus een overstek kwalificatie geeft tussen “redelijk” en “matig”.